

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ISSN 2181-1008

Doi Journal 10.26739/2181-1008

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2023

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабоев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИННГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шарипов Рустам Хайтович

Д.м. н., доцент, заведующий кафедрой педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет Самарканд, Узбекистан

Расулова Нодира Алишеровна

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет Самарканд, Узбекистан

Расулов Алишер Собирович

к.м.н., доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет Самарканд, Узбекистан

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

For citation: Sharipov Rustam, Rasulova Nodira, Rasulov Alisher. Assessment of the factors of rickets development and the consequences of perinatal damage to the nervous system in young children. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.73-77

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001963>

АННОТАЦИЯ

Наиболее частыми факторами, предрасполагающими к развитию рахита, были несбалансированное питание детей и их матерей, отсутствие профилактических мероприятий путем дачи витамина D и прогулок на свежем воздухе, лечебная гимнастика и массаж. При этом довольно часто рахит предрасполагал к развитию последствий перинатального повреждения нервной системы, частыми ОРВИ. Это диктует необходимость разработки мер профилактики рахита, дифференцированного подхода к его лечению витамином D.

Ключевые слова: рахит, последствия перинатального повреждения нервной системы, дети, факторы развития.

Sharipov Rustam Xaitovich

T.f.d., dotsent DKTF pediatriya va umumiy amaliyot kafedrasini mudiri Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Rasulova Nodira Alisherovna

T.f.n., DKTF pediatriya va umumiy amaliyot kafedrasini dotsenti Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Rasulov Alisher Sobirovich

T. f.n., DKTF pediatriya va umumiy amaliyot kafedrasini dotsenti Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

RAXIT RIVOJLANISH OMILLARINI VA YOSH BOLALARDA ASAB TIZIMINING PERINATAL SHIKASTLANISHINING OQIBATLARINI BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Raxit rivojlanishiga moyil bo'lgan eng keng tarqalgan omillar bolalar va ularning onalarining muvozanatsiz ovqatlanishi, D vitamini berish va ochiq havoda sayr qilish orqali profilaktika choralarining yo'qligi, terapevtik gimnastika va massaj edi. Shu bilan birga, ko'pincha raxit asab tizimining perinatal shikastlanishi, tez-tez URVI oqibatlarining rivojlanishiga moyil edi. Bu raxitning oldini olish choralarini ishlab chiqish zarurligini, uni D vitamini bilan davolashga tabaqalashtirilgan yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: raxit, asab tizimining perinatal shikastlanishining oqibatlari, bolalar, rivojlanish omillari.

Sharipov Rustam Khaitovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pediatrics and General Practice, FOPE

Rasulova Nodira Alisherovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pediatrics and General Practice, FOPE

Rasulov Alisher Sobirovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

ASSESSMENT OF THE FACTORS OF RICKETS DEVELOPMENT AND THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE
TO THE NERVOUS SYSTEM IN YOUNG CHILDREN

ANNOTATION

The most frequent factors predisposing to the development of rickets were unbalanced nutrition of children and their mothers, lack of preventive measures by giving vitamin D and walking in the fresh air, therapeutic gymnastics and massage. At the same time, rickets quite often predisposed to the development of the consequences of perinatal damage to the nervous system, frequent acute respiratory infections. This dictates the need to develop measures for the prevention of rickets, a differentiated approach to its treatment with vitamin D.

Keywords: rickets, consequences of perinatal damage to the nervous system, children, developmental factors

Актуальность. Рахит стар как мир, изучена его клиника, патогенез и терапия. Кажется, все достаточно ясно и думать уже не о чем. Но оказывается, что в этой проблеме есть еще много неясного [5,10]. Несмотря на то, что рахит известен с глубокой древности, эта проблема остается актуальной и в настоящее время [3,8,11]. В первой половине 20 века с открытием витамина Д и его роли, стали понятными методы профилактики, и рахит был ликвидирован в ряде стран [4,9].

Опыт стран, где достаточно солнечных дней в году, свидетельствует о необходимости проведения круглогодичной профилактики рахита путем дачи витамина Д на первом и втором годах жизни ребенка, когда наиболее активно идет набор «костной ткани» [2,12]. Клиницисты Самарканда установили распространенность рахита у 30% младенцев [9,16].

Рахит в последние годы вновь имеет тенденцию к росту, встречается как в развитых так и в развивающихся странах и усугубляет течение респираторных и диарейных инфекций [4,5,13]. Это связано с пониженной общей иммунологической реактивности организма, который ухудшает течение и исход ряда заболеваний, что приводит к повышению детской заболеваемости и смертности [1,7,14]. Поэтому, каждый врач, занимающийся педиатрической практикой, должен знать рахит и проводить своевременную рациональную профилактику [6,8,15]. Особое значение имеет изучение факторов развития рахита, что, вполне обоснованно предупреждает развитие этого недуга у детей.

Цель работы. Изучить влияние факторов риска способствующих развитию рахита и последствий перинатального повреждения нервной системы у детей раннего возраста.

Материалы и методы. Для оценки факторов риска развития витамин Д дефицитных состояний у детей 1-го года жизни нами проведено обследование 466 практически здоровых детей, не получавших лечение в течение предыдущего месяца. Было установлено, что у 360 детей (77,2%) был низкий уровень 25(ОН)D₃ в сыворотке крови, а у 106 (22,7%) детей нормальный уровень 25(ОН)D₃ в сыворотке крови.

У каждого ребенка брали по 2 мл венозной крови. Сыворотку отделяли путем центрифугирования при 3000 об./мин в течение 10 мин. Сыворотку хранили при температуре - 20⁰С. Содержание 25(ОН)D₃ в сыворотке крови определяли радиоиммунным методом в лаборатории Медицинского Центра Rijmond-Zuid в Роттердаме (Нидерланды). Дефицит витамина D₃ был определен как величина ниже 30 нмоль/л. Также у детей определяли уровень Са и Р в крови.

Обсуждение полученных результатов. У обследованных детей у 130 (28,9%) - был выявлен рахит, у 73 (16,2%) – ППНС. Учитывая взаимосвязь между этими нозологиями, представлял интерес сравнительный анализ факторов, располагающих к развитию этих патологий у данного контингента детей.

В результате проведенного исследования установили, что у 28,9% детей встречались признаки рахита. Следовательно, мы можем предположить, что рахит все еще занимает ведущее место в развитии заболеваемости у детей раннего возраста, и на сей день, она не утратила своей актуальности. Для выяснения факторов риска развития патологий у детей раннего возраста мы, на основании анкетирования, проанализировали факторы риска со стороны детей (табл.1), так и их матерей (табл.2). Результаты проведенного анкетирования матерей и детей, свидетельствует о сочетании многочисленных факторов риска развития отклонений в состоянии здоровья многих детей. В основном это были низкое содержание 25(ОН)D₃ в сыворотке крови у детей (78,3%), отсутствие профилактики рахита витамином D на 1-м году жизни (68,9%), частые ОРВИ (49,4%), недостаточное пребывание на свежем воздухе менее 20 минут (38,6%), время рождения ребенка (осенне-зимний период) (32,4%), перинатальные факторы (32,1%), масса тела ребенка при рождении более 3500 г (24,7%). В то же время, такие факторы, как недоношенность, низкие уровни кальция и фосфора, а также проявления вентрикулоделетации, при проведении нейросонографии, имели меньший вклад в формирование факторов риска заболеваемости грудных детей и составили 9,2±1,3%, 24,0±2,0%, 17,2±1,7% и 14,4±1,7%, соответственно.

Таблица 1

Факторы риска у обследованных детей

факторы риска	Количество детей	
	Абс.	%
Низкое содержание 25(ОН)D ₃ в сыворотке крови у детей	365	78,3
Отсутствие профилактики рахита витамином D на 1-ом году жизни	321	68,9
Смешанное вскармливание (дети до 3 мес)	43	44,7
Грудное вскармливание (дети до 3 мес)	48	50,0
Частые ОРВИ у ребенка	230	49,4
Недостаточное пребывание на свежем воздухе (не более 20 мин)	180	38,6
Время рождения ребенка (осенне-зимний период)	151	32,4
Перинатальные факторы	150	32,1
Масса тела при рождении более 3500 гр	115	24,7
Недоношенность	43	9,2
Низкий уровень кальция в крови	112	24,0
Низкий уровень фосфора в крови	80	17,2
Повышенное внутричерепное давление	67	14,4
Всего	466	100

Основными факторами риска формирования рахита у детей раннего возраста со стороны матерей это отсутствие приема

витамина D во время беременности (85,2%), дефекты питания во время беременности (59,0%), железодефицитная анемия во время

беременности (62,0%), домохозяйки (48,5%), молодой возраст матери во время 1-й беременности (54,1%) и осложненные роды (47,8%), тогда как токсикозы беременных составили лишь 13,7%.

Таблица 2

факторы риска	Количество детей	
	абс.	%
Отсутствие приема витамина D во время беременности	397	85,2
Дефекты питания во время беременности	275	59,0
Железодефицитная анемия во время беременности	289	62,0
Место работы матерей (домохозяйки)	226	48,5
Молодой возраст матери при 1 беременности (до 20 лет)	252	54,1
Осложненные роды	223	47,8
Токсикозы беременных	64	13,7
Всего	466	100

Течение беременности у всех матерей, обследуемых детей представлено в таблице 3.

Таблица 3

Течение беременности	Количество детей	
	Абс. (n)	%
а) физиологическое	124	26,6
б) патологическое (сочетанное)	342	73,4
- железодефицитная анемия во время беременности	294	63,1
- токсикоз I половины беременности	53	11,4
- пиелонефрит	19	4,1
- нефропатия	7	1,5
- угроза прерывания беременности	5	1,1

Так, патологическое течение беременности было выявлено у 73,4% обследованных матерей. Установлено, что токсикозы 1-й половины беременности отмечены у 11,4%, угроза прерывания – у 1,1%, нефропатии – у 1,5% женщин. Однако такая экстрагенитальная патология, как железодефицитная анемия

(ЖДА) во время беременности выявлялась довольно часто и составила 63,1%, а частота пиелонефрита – лишь 4,1%.

Течение родов у матерей обследованных детей представлено в таблице 4. Как видно из таблицы, у 47,9% течение родов было патологическим. В основном это проявлялось ранним отхождением вод (4,7%), оперативными вмешательствами (3,2%).

Таблица 4.

Течение родов	Количество	
	Абс. (n)	%
а) срочные физиологичные	243	52,1
б) патологические (сочетанное)	223	47,9
- раннее отхождение вод	22	4,7
- оперативные роды	15	3,2
- асфиксия	8	1,7
- ягодичное предлежание	8	1,7
- инфицированные воды	5	1,1
- выкидыш	5	1,1
- незрелость плода	4	0,9
- слабость родовой деятельности	3	0,6
- затяжные роды	2	0,4
- маловодие	2	0,4

Важным аспектом формирования рахита у детей раннего возраста являются перенесенные заболевания. Проведенные исследования показали, что в основном часто дети болели ОРВИ,

частота которых составила 51,2% (табл.5.). Диарея была отмечена у 3,7% обследованных, острый бронхит – у 3,1% детей.

Таблица 5

Клинический диагноз	количество детей	
	Абс. (n)	%
Острая респираторная вирусная инфекция	230	51,2
Диарея	17	3,7
Острый бронхит	14	3,1
Острый фарингит	3	0,6
Острый ринофарингит	2	0,4

Бронхопневмония	2	0,4
Ларингит	1	0,2

Анализ состояния здоровья у обследованных нами «практически здоровых» детей выявил скрытую патологию у 449 детей (96,3%) (табл.3.1.10).

Таблица 6

Номенклатура и частота сопутствующих заболеваний у детей

Клинический диагноз	количество детей	
	абсолютное число	%
Рахит	130	28,9
Железодефицитная анемия легкой степени	116	25,8
Гипоксически-ишемическая энцефалопатия	73	16,2
ОРВИ	230	51,2
Гипотрофия 1-2 степени	22	4,8
Пневмония	3	0,6
Паратрофия	3	0,6
Экссудативно-катаральный диатез	15	3,3
Хронический бронхит	1	0,2
Диарея	17	3,7
Прочие	142	31,6

Распространенность гипоксически-ишемической энцефалопатии составила 16,2%, гипотрофия – 4,8%, хронический бронхит – 0,2%, паратрофия – 0,6%, ОРВИ – 51,2%, железодефицитная анемия легкой степени выявлялась у 25,8% обследованных детей.

Рахит, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, ОРВИ у некоторых детей встречались как моносостояния, гипотрофия и паратрофия – только в сочетании с другими. Обращает внимание одна особенность, рахит и железодефицитная анемия встречались у каждого 2-3 ребенка.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показывают, что из всех 466 анкетированных детей раннего

возраста у 130 были выявлены признаки рахита, у 73 – гипоксически-ишемическая энцефалопатия и у 246 обследованных различные заболевания. Наиболее часто (у 230 детей) это были ОРВИ, которые усугубляли риск развития рахита. Наиболее частыми факторами, предрасполагающими к развитию рахита, были несбалансированное питание детей и их матерей, отсутствие профилактических мероприятий путем дачи витамина D и прогулок на свежем воздухе, лечебная гимнастика и массаж. При этом довольно часто рахит предрасполагал к развитию ГИЭ, частыми ОРВИ. Это диктует необходимость разработки мер профилактики рахита, дифференцированного подхода к его лечению витамином D.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Аминзода Н.Х., Ахмедова Д.И., Гафуров Б.Г. Критерии компенсации гипертензионного синдрома у детей первого года жизни с перинатальным поражением ЦНС // Рос. педиатрич. журнал.- №4.- 2003.-С.15-18
2. Алишерова Р.Н. и соавт. Критерии изучения факторов риска развития рахита и его влияния на уровень 25(ОН)D в сыворотке крови у детей //Европейский журнал молекулярной и клинической медицины. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 2150-2153.
3. Антонов А.Г. Принципы интенсивной терапии неврологических нарушений у новорожденных // В кн.: Ю.И.Барашнев «Перинатальная неврология».- Наука 2001.
4. Гюнгор Д. и соавт. Распространенность дефицита витамина D в Самарканде, Узбекистан // Журнал пищевой и экологической медицины. – 2008. – Т. 17. – №. 4. – С. 223-231.
5. Дёмин В. Ф. К вопросу о рахите (по поводу статьи ЕВ Неудахина и ВА Агейкина «Спорные теоретические и практические вопросы рахита у детей на современном этапе») //Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского. – 2003. – Т. 82. – №. 4. – С. 90-92.
6. Калаева О. И., Шишова А. В. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ//МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. – 2016. – С. 244-245.
7. Расулова Н. А. Необходимость определения уровня 25 (ОН) D //Молодой ученый. – 2020.
8. Расулова Н., Расулов А., Ашурова А. Оценка профилактики рахита и определение уровня 25 (он) d 3 в сыворотке крови в условиях Узбекистана //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 4 (91). – С. 86-88.
9. Расулов А., Расулова Н., Ахмедова М. Макролиды в лечении уrogenитальных и torch инфекций //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 144-145.
10. Расулова Н. А. и др. Современные взгляды на изучение факторов риска развития рахита с помощью уровня 25 (он) д в сыворотке крови у детей //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 13 (97). – С. 86-92.
11. Расулова Н. А. Многофакторная оценка нарушений фосфорно-кальциевого обмена в прогнозировании и предупреждении последствий рахита //Автореферат дисс.... канд мед. наук. Ташкент. – 2010. – С. 19.
12. Шарипов Р. и др. Гиповитаминоз д ривойланишида корсатилган факторларни аниклаш усуллари // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 140-142.
13. Шарипов Р. и др. Сравнительная оценка эффективности бронходилататоров при обструктивных состояниях у детей раннего возраста //Журнал вестник врача. – 2012. – Т. 1. – №. 02. – С. 198-199.
14. Alisherovna R. N., Sobirovich R. A., Tashbekovna I. L. FEATURES OF PREVENTION AND TREATMENT OF SEVERAL CONDITIONS IN CHILDREN OF EARLY AGE //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
15. Alisherovna R. N., Sobirovich R. A. VITAMIN D AND ITS EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF RICKITIS IN CHILDREN //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
16. Khaitovich S. R., Alisherovna R. N. JUSTIFICATION OF THE NEED FOR CORRECTION OF NEUROLOGICAL DISORDERS IN THE TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES IN CHILDREN //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 1.

17. Жамшедовна А. М., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ, МУАММОГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
18. Гарифулина Л. М., Гойибова Н. С. СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
19. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α -липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72.
20. Ашурова М. Ж., Гарифулина Л. М. Минеральная плотность костей и уровень Витамина Д У ДЕТЕЙ с ожирением //Children's Medicine of the North-West. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 44-44.
21. Гойибова н. С., гарифулина л. М. Функции почек у детей с ожирением //вопросы науки и образования. – 2020. – №. 26 (110). – с. 51-57.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000